

INKLYUZIV SINFLAR HAMDA TA'LIMNING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHNING USTUVOR VAZIFALARI

Nomanov Kozim Komoliddinovich

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND
SCIENCE**

**Pedagogika va psixologiya kafedrası
o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206381>

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'limni qo'llash uchun qilinadigan ishlar, ta'lim sharoitida inklyuziyani yanada targ'ib etishga doir olib borilishi kerak bo'lgan masalalar yoritiladi. Shuningdek umumta'lim maktablarida inklyuziv madaniyatni shakllantirish uni keng yoyishdagi ustuvor vazifalardan ekanligi hamda inklyuziv sinflarni shakllantirishdagi yo'l-yo'riqlar ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv madaniyat, kompetensiya, inklyuziv xona, korreksion sinf, maxsus pedagog, amputatsiya.

Hozirgi kunda inklyuziya atamasining keng miqyosda qo'llanilishi avj olmoqda. Shunday ekan inklyuziya o'zi nima ekanligi, uning qo'llanilish sohalari, inklyuziv sinflari aslida qanday tashkil etilishi kerakligi to'g'risida savollar tug'ilishi tabiiy. Bugungi kunda respublika bo'yicha jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun jami 86 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktabinternatlarda 21,2 ming nafar, 21 ta sanatoriy turidagi maktab-internatlarda 6,1 ming nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya oladi. Shuningdek, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan 13,3 ming nafar o'quvchilar uyda yakka tartibda o'qitiladi. Toshkent, Samarqand, Namangan, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida 5 ta tajriba-resurs markazi hamda 15 ta tajriba maktablari tashkil etilib, ularga 800 nafardan ortiq bolalar qamrab olindi.

Inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish bo'yicha qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Hozirgi kunda 3,2 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan.

Yurtimizda inklyuziyani kirib kelishi bilan inklyuziv maktab, inklyuziv sinf, korreksion sinf kabi atamalar paydo bo'la boshladi. Shu bilan birga inklyuziv sinflarga qo'yiladigan talablar yaratildi.

Inklyuziv ta'lim sinflarida jami o'quvchilar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Ushbu sinflarda umumiy o'rta ta'lim dasturlari bo'yicha ommaviy tarzda o'qiyotgan o'quvchilar bilan birga maxsus (korreksion) dasturlar asosida o'qiyotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar soni 3 nafardan oshmasligi lozim. Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga faqat bir xil tibbiy tashxisdagi o'quvchilar qabul qilinadi. Maktablarda inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar soni bir parallel sinflarda 2 tadan ortiq tashkil etilmaydi.

Aynan inklyuziv ta'lim sinflaridagi ta'limning samaraliligini ta'minlashda nimalarga ahamiyat berilishi kerakligini bilish muhim. Albatta, birinchi navbatda jamiyatni inklyuziv tenglikni qabul qilishga psixologik-ruhiy taraflama tayyorlash, ikkinchidan „Inklyuziv madaniyat“ni shakllantirish, uchinchidan, inklyuzivlikni ideal b'olishini ta'minlaydigan moddiy bazani yetishmovchiliklarini bartaraf etish asosiy jabhalardan sanaladi.

Bulardan birinchi tamoyil, ya'ni ijtimoiy muhitni inklyuziyani oddiy holat sifatida qabul qilishga nisbatan adaptatsiyani hosil qildirish nega muhim degan savolga javob beramiz. Bunda atrofdagi insonlarni xatti-harakatlari, alohida ta'lim ehtiyojlariga muhtoj b'olgan bolalarni k'organda, ular bilan muloqotda b'olganda o'zlarini tutishlari „odatdagidek“ b'olishi, ularga g'ayritaabiiy qarash va so'zlarni ishlatmasligi, umuman olganda insonni inson sifatida qabul qilishlari muhim sanaladi.

Ikkinchidan, Inklyuziv madaniyatni shakllantirish, bunda jamiyat o'rtasida inklyuziyani qabul qilishni madaniyat darajasiga yetkazish lozim. Inklyuziv muassasalardagi bolalar o'rtasida o'zaro hurmat, tenglik har qanday mezonlardan qat'iy nazar (tashqi k'orinishi, irqi, millati, tili, nutqi va boshqa xususiyatlar) teng munosabatda b'olishga o'rgatish, ular o'rtasida tushuntirish ishlari, tarbiyaviy ishlar, ota-onalar yi'g'ilishlarini o'tkazish, ham bolalar uchun ham ota-onalar uchun manfaatli

bóladi.

Uchinchidan, yetarli moddiy bazani ta'minlash. Inklyuziv ta'limni professional darajada olib borish uchun kerak bóladigan texnik baza bilan ta'minlash, kerakli bóladigan jihozlar, texnika, asbob-uskunalar, jihozlangan xonalar bólishi, nafaqat maktabdagi aura inklyuziyaga moslangan bólishi, balki maktabdan tashqarigi muhitda ham alohida ta'lim ehtiyojlariga muhtoj bólgan bolalar uchun hech bólmaganda kundalik hayot tarzidagi oddiy ishlarni bajarish uchun kerakli bólgan shart-sharoitlarni yaratilishi muhim.

Inklyuziv sinflarni joriy etishda aynan yuqoridagi 3 ta yondashuvga e'tibor qaratilsa, bolalarning ta'lim-tarbiya olish jrayonlari nihoyatda samarali bo'ladi.

Inklyuziv sinflarga ta'lim jarayoniga qanday bolalar targ'ib qilinishiga keladigan bo'linsa, bunda aqliy salohiyati, intellekti normada bo'lib rivojlanishiing boshqa sohalarida buzilish bo'lgan bolalar olinadi. Bular:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar);
- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojidagi sustlik, duduqlanish);
- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar tserebral falaji, skolioz, poliomyelit, miopatiya, osteomyelit, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi — pakanalik);
- aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-harakat tizimidagi buzilishi bo'lgan bolalar;
- aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar tserebral falaji);

- intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;
- xulq-atvor va ruhiyatning qo‘pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;
- intellektual rivojlanishi saqlanib qolingan, tutqanoq holatida bo‘lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1-martadan oshmagan paytda).
- Shu bilan birgalikda inklyuziv ta‘limga jalb etilmaydigan bolalar toifalari mavjud bular:
 - xulq-atvorida og‘ir buzilishlar, hissiy-irodaviy sohasida (organik) nuqsonlari bo‘lgan bolalar;
 - tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo‘lgan, mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsata olmaydigan bolalar;
 - ko‘r-kar-soqov bolalar;
 - tez-tez takrorlanadigan epileptik tutqanoqdan aziyat chekadigan (epileptik demensiya, kunduzgi va tungi vaqtlarda tutqanoq‘i tez-tez takrorlanadigan) bolalar;
 - markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik va najasini ushlab turolmaydigan bolalar.

Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta‘lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o‘rta ta‘lim berishni ta‘minlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860- son qarori.1-ILOVA.2020 — 2025-yillarda xalq ta‘limi tizimida inklyuziv ta‘limni rivojlantirish.
2. Abidova, Nilufar. Creating an Inclusive Educational Environment for Children with Special Educational Needs. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) (2020), No. 2: 36-39.

3. Disabilities Inclusive Education Systems and Policies Guide for Low- and Middle-Income Countries. Anne M. Hayes and Jennae Bulat. Research Triangle Park (NC): RTI Press; 2017 Jul.\
4. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
5. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON VO 'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O 'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
6. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
7. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>